

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ОРГАНАЙЗЕРОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6188100>

Феттаева Арзы Шемшидиновна

Учитель русского языка и литературы
школы-интерната №73 города Ангрена

Аннотация: Предметом рассмотрения статьи стали графические органайзеры и их использование как средство систематизации, организации и визуализации информации, преобразование информации в другую форму на уроках русского языка и русской литературы. Данная работа адресована учителям предметов «Русский язык» и «Русская литература», работающим в среднем и старшем звеньях в условиях обновления содержания образования, имеет практическую значимость для использования в учебном процессе.

Ключевая лексика: органайзеры, кластер, синквейн, диаграмма Венна, «Ромашка Блума», Фишбоун, Денотатный граф, Дерево решений.

Перед учителями русского языка в школах с узбекским языком обучения стоят задачи такой организации учебного процесса, который активизирует деятельность учащихся не только в урочное и учебное время, но и направляет учащихся на выполнение творческих и дифференцированных заданий в свободное от занятий в школе время.

Сегодня основная цель обучения - это не только накопление учеником определённой суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка школьника как самостоятельного субъекта образовательной деятельности. В основе современного образования лежит активность и учителя, и, что не менее важно, ученика.

В настоящее время перед педагогической практикой стоит задача поиска и применения наиболее эффективных методов и средств обучения, позволяющих заниматься исследовательской работой. Одним из способов обеспечения личностно-ориентированного педагогического сопровождения такой работы учащихся является использование графических органайзеров.

Графические органайзеры – это все, что каким-то образом помогает организовать информацию на листе бумаги (или экране компьютера), чтобы улучшить ее запоминание, усвоение, анализ или применение.

Основные типы визуальных органайзеров.

1. Последовательные органайзеры представляют информацию в последовательном хронологическом порядке;

2. Графические органайзеры сравнения и сопоставления выявляют сходства и различия между двумя или более категориями объектов. Примером являются диаграммы Венна, Т-диаграммы.

3. Иерархические органайзеры позволяют упорядочить сущности (объекты, элементы, значения, понятия) по уровням на основе их рангов или свойств; (деревья, используемые для представления структур и классификаций по нескольким основаниям)

4. Концептуальные органайзеры раскрывают ключевые идеи в изучаемой теме.

5. Графические органайзеры данных – графики, круговые диаграммы, сетки, таблицы – предназначены для представления количественных данных в схематической форме.

Виды графических органайзеров разнообразны, однако большинство из них можно использовать при решении различных учебно-исследовательских задач при активном усвоении новой информации. К ним относятся кластер, «Скелет рыбы», Денотатный граф, синквейн, Ромашка Блума, Дерево решений.

Рассмотрим некоторые из них.

Кластер.

Термин кластер происходит от английского «claster» - гроздь, скопление

При построении кластера в центральном овале располагают ключевое понятие;

В овалах второго уровня – понятия, раскрывающие смысл ключевого;

В овалах третьего уровня идёт детализация понятий, упомянутых на предыдущем уровне

Достоинства и результаты применения приёма

Применение кластера имеет следующие достоинства:

позволяет охватить большой объем информации; вовлекает всех участников коллектива в обучающий процесс, им это интересно; дети

активны и открыты, потому что у них не возникает страха ошибиться, высказать неверное суждение.

В ходе данной работы формируются и развиваются следующие умения:

умение ставить вопросы; выделять главное; сравнивать и анализировать; проводить аналогии.

Преимущества работы с кластером.

Развивает мозг, не даёт мыслить линейно.

Помогает учителю отслеживать понимание темы учащимися.

Способствует получению опыта работы в группе.

Учит распределять рабочее время.

Способствует творческой и исследовательской работе.

Помогает обобщить изученное и найти связи между понятиями и идеями.

Побуждает писать даже тех, кто не любит писать

Диаграмма Венна

Впервые прием описан английским ученым Джоном Венном в книге "Символическая логика". Это графический способ, который используется, когда нужно сравнить два или более понятия, явления, способа, предмета.

«Кольца Венна» помогают выявить общее в двух или нескольких явлениях, подчеркнуть различия и обобщить знание по заявленной теме. Строится на двух и более пересекающихся кругах. Цель: формирование умений выявления различных и общих черт при сопоставлении двух и более предметов

Фишбоун

В основе Фишбоуна — схематическая диаграмма в форме рыбьего скелета. В мире данная диаграмма широко известна под именем Ишикавы (Исикавы) — японского профессора, который и изобрёл метод структурного анализа причинно-следственных связей.

Схема включает в себя основные четыре блока, представленные в виде головы, хвоста, верхних и нижних косточек. Связующим звеном выступает основная кость или хребет рыбы.

Голова — проблема, вопрос или тема, которые подлежат анализу.

Верхние косточки (расположенные справа при вертикальной форме схемы или под углом 45 градусов сверху при горизонтальной) — на них фиксируются основные понятия темы, причины, которые привели к проблеме.

Нижние косточки (изображаются напротив) — факты, подтверждающие наличие сформулированных причин, или суть понятий, указанных на схеме.

Хвост — ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения.

Такой вид диаграммы позволяет проанализировать причины более глубоко, поставить цели, внутренние связи между разными проблемами

Схемы Фишбоун дают возможность: организовать работу участников в парах или группах; развивать критическое мышление; наглядно представить взаимосвязи между причинами и следствиями; С помощью схемы можно найти решение из любой рассматриваемой сложной ситуации. Все записи должны быть краткими, точными, лаконичными и отображать лишь суть понятий.

Пример использования технологии Фишбоун в обучении.

На уроке в 6 классе по теме «Стихотворение Н.А Некрасова «Мужичок с ноготок»

Проблема – Какие чувства вызывает мужичок с ноготок?

Факты - одежда большая, мальчик маленький, один везёт хворост, ведёт себя важно. Причины - одежды своей нет, он один в семье сын, должен помогать отцу, полезный человек в семье, как взрослый. Вывод - мальчик Влас вызывает уважение.

Схема Фишбоун желательно составить заранее. С применением технических средств ее можно сделать в цвете. Схема

Фишбоун может быть использована в качестве методического приема для анализа какой-либо ситуации, либо выступать стратегией целого урока. Эффективнее всего ее применять во время урока обобщения и систематизации знаний.

Денотатный граф

Денотатный граф (от

латинского – «обозначаю» и греческое – «пишу») Денотатный граф позволяет выделить из текста существенные признаки ключевого понятия. Правила составления денотатного графа: 1 этап - выделение ключевого слова или словосочетания, от которого будет составляться денотатный граф.

2 этап - подбор глаголов связывающих ключевое слово и его признаки

3 этап - подбор существенных признаков ключевого понятия, которые связываются с ним через выбранные глаголы. Для каждого глагола можно найти один – три признака.

Внимание! Денотатный граф составляется сверху вниз. Вначале нужно подобрать глаголы, а потом сопоставить с ними признаки ключевого понятия.

Этот метод вырабатывает умение выделять главное и второстепенное. Ключевое слово по мере построения графа дробится на слова-«веточки». Приём можно эффективно использовать при проведении анализа нового понятия, определения с разных позиций его содержания.

Денотатный граф необходим ученику, прежде всего, для осмысления учебного материала.

Синквейн

Слово синквейн происходит от французского слова «пять» и означает стихотворение, состоящее из пяти строк

Дидактический синквейн появился в США в начале XX века под влиянием японской поэзии. В дальнейшем стал использоваться как эффективный метод развития образной речи, который позволяет быстро получить результат. Синквейн пишется в соответствии с определёнными правилами.

- 1 строка – тема или предмет (одно существительное);
- 2 строка – описание предмета (два прилагательных);
- 3 строка – описание действия (три глагола);
- 4 строка – фраза из четырех слов, выражающая отношение к предмету;
- 5 строка – синоним, обобщающий или расширяющий смысл темы или предмета (одно слово).

Можно назвать 4 причины, почему синквейн можно и нужно использовать в педагогической практике:

1. Синквейн развивает речь детей, обогащает их словарный запас.
2. Он учит анализировать учебный материал, отбирать наиболее важное, существенное, делать выводы и кратко их формулировать.
3. Учит критически мыслить и уметь его выражать и отстаивать.
4. Даёт возможность автору почувствовать себя успешным, талантливым. Ведь если мы попросим ученика написать стихотворение, самое простенькое, самое обычное, получается далеко не у каждого. Синквейн же получается у всех.

«Дерево предсказаний» , «Дерево решений»

Приём «Дерево предсказаний» был разработан американским учёным Дж. Беллансом для работы с художественным текстом. Стратегия метода помогает развивать образное мышление, соотносить аргументы и факты, развивать фантазию и умение мыслить перспективно.

Алгоритм работы с приёмом На доске рисуется силуэт дерева:

Ствол дерева — это выбранная тема, ключевой вопрос темы, смоделированная или реальная ситуация, которые предполагают множественность решений.

Ветви дерева — это варианты предположений, которые начинаются со слов: "Возможно,...", "Вероятно,...". Количество ветвей не ограничено.

Листья дерева — обоснование, аргументы, которые доказывают правоту высказанного предположения (указанного на ветви).

Стратегия метода помогает развивать образное мышление, соотносить аргументы и факты, развивать фантазию и умение мыслить перспективно. Прием может использоваться на уроке любого типа по любому предмету. В примерах рассмотрим, как может быть использовано "Дерево предсказаний".

Ромашка Блума.

Общение людей невозможно без вопросов человека к человеку, учителя к ученику, ученика к учителю. Современный человек задает вопросы не только другому человеку, но и поисковым системам в Интернете. Просто вместо вопроса вы задаете ключевые слова из предполагаемого

ответа.

К сожалению, на уроках чаще спрашиваем мы, и это большая проблема наших детей. Им приходится отвечать на вопросы, которых они не задавали. И дети перестают задавать вопросы. Они знают, что им будут что-то рассказывать, часто то, что им неинтересно или непонятно.

Идеально, когда ребенок сам задает вопросы, сам хочет что-то узнать.

Рассмотрим, на формирование каких универсальных учебных действий влияет умение задавать вопросы. Умение формулировать вопросы, позволит нам формировать как познавательные и коммуникативные навыки. В том потоке информации, в котором мы живём, необходимо научить детей анализировать эту информацию, отвергать ненужную, т.е. формулировать вопросы и находить на них ответы.

Такую задачу ставит технология развития критического мышления. И один из её приёмов - «Ромашка Блума», созданная известным американским психологом и педагогом Бенджамином Блумом.

Ромашка состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит определённый тип вопросов. Шесть лепестков — шесть типов вопросов

Простые вопросы. Вопросы, ответами на которые будут какие-либо факты.

Уточняющие вопросы. Обычно задаются, чтобы уточнить информацию, не названную по каким-то причинам.

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова «Почему?»

Творческие вопросы. Обычно с частицей «бы».

Оценочные вопросы. Нужны для выяснения оценочных критериев каких-либо событий.

Практические вопросы. Если речь идет о связи теории и практики.

Ценность данной технологии в том, что она учит детей слушать и слышать, развивает речь, даёт возможность общения, активизирует мыслительную деятельность, познавательный интерес, побуждает детей к действию, формирует навык работы с текстом и информацией. Её можно использовать на любых учебных предметах и на всех ступенях: как в начальном, так и в старшем звене.

Как же использовать этот приём на обычном уроке?

Вашему вниманию представляется фрагмент урока для 9 класса по произведению М.Е. Салтыкова-Щедрина.

1.Простой вопрос. Где очутились генералы?

2.Уточняющий вопрос. Верно ли, что генералы ничего не умели сами делать?

3.Объясняющий (интерпретационный) вопрос. Почему генералы стали искать мужика?

4.Творческий вопрос. Что было бы, если генералы не нашли мужика?

5.Оценочный вопрос.Как вы относитесь к генералам? К мужику?

6.Практический вопрос. Как бы вы поступили на месте мужика?

Многие педагоги определяют уровень мыслительной деятельности учащихся по тому, как и какие вопросы они задают. Большинство людей ограничивается примитивными вопросами, умение задавать продуманные вопросы — это тот навык, которому следует уделять больше внимания в процессе обучения. Умеющий задавать вопросы будет лучше ориентироваться в окружающем пространстве, чем тот, кто не умеет.

Заключение

Графическими органайзерами можно пользоваться на уроках, чтобы кратко, схематично и последовательно фиксировать основные положения и выводы;

Эффективность использования графических органайзеров доказана. Ученые установили, что их применение улучшает показатели обучения в нескольких направлениях. А именно: 1. Улучшается запоминание информации – в том случае, когда она представлена как визуально, так и в текстовой форме.

2. Улучшается понимание прочитанного.

3. Растет успеваемость, в том числе у учащихся, имеющих трудности в обучении.

4. Улучшаются навыки критического мышления.

Разнообразные приемы, методы, технологии – это не самоцель. Важен результат. Педагог должен оценивать свои успехи успехами своих учеников. Нетрадиционные педагогические технологии повышают мотивацию обучения и интерес детей к школе,

формируют обстановку творческого сотрудничества и конкуренции, воспитывают в детях чувство собственного достоинства и уважение к различиям, дают им ощущение творческой свободы и, самое главное, приносят радость.